

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕЖИВАЮЩИМ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ В ВИДЕ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

Рустамова И. А.

Ташкентский университет социальных инноваций

В настоящее время говорить о своей трудной жизненной ситуации стало «нормой». И все больше внимания уделяется со стороны государства/общества проблеме трудной жизненной ситуации, в частности у женщин.

Трудные жизненные ситуации - это ситуации, в которых происходит нарушение привычного образа жизни. Это ситуации, которые напрямую влияют на эмоциональное состояние, психическое и физическое здоровье. Это ситуации, которые происходят неожиданно, по непонятным и не зависящим от человека причинам. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с функционированием, копингом и выработкой эффективных стратегий преодоления ситуаций, субъективно переживаемых личностью как трудные, стрессовые ситуации. Умение справляться с трудными ситуациями, благодаря которому вырабатывается широкий набор конструктивных способов преодоления стресса и сведения к минимуму его негативного влияния как на человека, так и на коммуникацию с другими людьми является важным показателем уровня развития личности, равно как и важным навыком для каждого человека [1, с.40].

В связи с этим, нам представлялось важным изучить возможности групп поддержки, а также влияние, которое оно оказывает на динамику субъективного восприятия своей трудной жизненной ситуации [1].

В контексте социально-психологических методов оказания помощи людям в трудных жизненных ситуациях в мировой практике известны группы поддержки. В России в 2019 году было создано сообщество для женщин «Код публичности». Основательницей и лидером данного сообщества является Ана Мавричева. На сегодняшний день данное сообщество ведет свою деятельность в 23 странах, в частности, и в Узбекистане. В рамках сообщества организовываются группы для женщин, где они в количестве 10-12 человек встречаются каждую неделю на протяжении 8 недель под руководством ведущего группы поддержки. На первой встрече все участницы ставят глобальную цель на 8 недель, а позже делят ее на микроцели. Каждую неделю женщины встречаются, чтобы отчитаться о проделанной работе за прошедшую неделю и для постановки цели на следующую неделю. Это такая экосистема для

женщин, девиз которой «Женщина для женщины», т.е. кто как не женщина сможет по-настоящему понять другую женщину, ее переживания, страдания, трудности. Женщины собираются, чтобы помочь друг другу словом, обратной связью, опытом, выслушать, направить в нужное русло, что, собственно, и служит большой поддержкой в осмыслении, построении стратегий и наполнению ресурсом женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ключевым условием существования групп, является то, что женщины участвуют в группах поддержки бесплатно и понимают, что вся ответственность лежит на них. Здесь нет контролера, критика или судьи. Здесь каждый готов ставить цель для преодоления/разрешения/смягчения своей трудной ситуации, поддержать другого, ожидая то же самое в свой адрес от другого члена групп.

В связи с этим, нам представляется важным, изучение возможностей групп поддержки и того влияния, которое она оказывает на динамику субъективного восприятия женщиной своей трудной жизненной ситуации [2, с.80].

В ходе исследования, все поставленные задачи были выполнены и получены следующие, на наш взгляд актуальные результаты:

- группы поддержки оказывают психотерапевтический эффект на динамику восприятия своей трудной жизненной ситуации женщинами.
- в группу поддержки приходят женщины, которые готовы действовать в сторону разрешения/нейтрализации своей трудной жизненной ситуации.
- проективные методики помогают женщинам раскрыть свою трудную жизненную ситуации еще шире и увидеть те эмоции и переживания, которые не всегда можно заметить в описании.

В исследовании продемонстрирована возможная и реальная модель работы с женщинами, переживающими трудную жизненную ситуацию. Ее можно применять на практике, в целях содействия одновременному улучшению динамики восприятия своей трудной жизненной ситуации в лучшую сторону одновременно группе из 10 женщин [2, с.72].

Полученные нами результаты откроют новые возможности и перспективу активного применения работы в группе поддержки и послужат опровержением стереотипа: «группа поддержки — это место сплетен» [2, с.82].

Участие женщин, переживающих трудную жизненную ситуацию в группе поддержки было добровольным, что способствовало их открытости и погруженности в групповую работу. Все участницы групп по сей день поддерживают онлайн общение и находятся в добрых дружеских отношениях. Они делятся своими успехами, поддерживают друг друга. Это и служит главным индикатором терапевтической функции группы поддержки на женщин в трудных жизненных ситуациях. Такой опыт нуждается в продолжении и

дальнейшем исследовании. С этой целью предстоит увеличить количество выборки, проанализировать динамику эмоционального состояния участниц в периоды встреч, исследовать кризисные моменты в период работы группы, а также, глубже проанализировать ролевой репертуар ведущего группы поддержки.

Перспективой данного исследования могут быть задачи, связанные с проведением сравнительного анализа изучаемых нами параметров у женщин разных возрастных категорий можно также рассмотреть взаимосвязь между количеством встреч и динамикой восприятия женщиной своей трудной жизненной ситуации.

Список литературы

1. Пузыревич, Н.Л. Как пережить трудную жизненную ситуацию / Н.Л. Пузыревич // Диалог, 2015. – №4. – С. 35–45.

2. Рустамова И.А. Динамика восприятия трудной жизненной ситуации женщинами участницами группы поддержки (на примере женщин из Ташкента). Диссертационная работа, 2023. С. 3-104.